

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MAS’ULIYAT HISSINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHLTLARI

Mubinaxon Murodova

Qo‘qon DPI 1-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda mas’uliyat hissini shakllantirishning pedagogik jihatlari, turli pedagogik usullar va yondashuvlar muhokama qilinadi. Mas’uliyat hissini shakllantirish uchun bolalarga qanday sharoitlar yaratilishi kerakligi va pedagoglar hamda ota-onalarning vazifalari tahlil qilinadi. Bu jarayonda turli pedagogik nazariyalar va amaliyotlar, shuningdek, bolalarning yosh xususiyatlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda mas’uliyat hissini rivojlantirishning amaliy tavsiyalari beriladi.

Kalit so‘zlar. ma’naviy-axloqiy rivojlanish, mas’uliyat hissi, ijtimoiy munosabatlar, mustahkam iroda, o‘zini boshqarish, emotsional barqarorlik.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma’naviy-axloqiy rivojlanishida mas’uliyat hissini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Mas’uliyat bolaning shaxsiy rivojlanish jarayonidagi asosiy fazilatlardan biri bo‘lib, u ijtimoiy munosabatlarda, mustaqil qaror qabul qilishda va o‘zining xulq-atvori uchun javobgarlikni anglashda namoyon bo‘ladi. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda mas’uliyat hissini shakllantirishning pedagogik jihatlari muhokama qilinadi.

Maktabgacha yosh bolalarning ma’naviy-axloqiy rivojlanishi ularning kelajakda shaxs sifatida shakllanishi uchun muhim asos hisoblanadi. Ushbu davrda bolalarda mas’uliyat hissini shakllantirish juda muhim vazifalardan biri sanaladi, chunki aynan maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy xususiyatlari va ko‘nikmalari shakllana boshlaydi. Mas’uliyat hissi bolaning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga katta ta’sir ko‘rsatadi, ularning ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatli faoliyat ko‘rsatishiga, mustaqil qarorlar qabul qilishiga va o‘z xulq-atvori uchun javobgarlikni anglashiga yordam beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mas’uliyat hissini shakllantirish tarbiya jarayonining asosiy maqsadlaridan biridir. Ushbu jarayon bolalarni kichik yoshdanoq shaxs sifatida mustaqil bo’lishga, ularni o’z imkoniyatlariga ishonishga va javobgarlikni his qilishga o’rgatadi. Bundan tashqari, mas’uliyat hissini shakllantirish bolalarning boshqa insonlar bilan ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlashga yordam beradi, bu esa jamiyatda faol va mas’uliyatli shaxs sifatida ishtirok etish uchun zarurdir.

Psixologlar va pedagoglar mas’uliyat hissini shakllantirishning bolalar rivojlanishidagi o’rnini tan olishadi va uning maktabgacha yoshdagi bolalar uchun muhimligini ta’kidlaydilar. Bolaning maktabgacha yoshidagi tajribasi va u bilan olib borilayotgan pedagogik ishlar uning shaxs sifatida rivojlanishiga juda katta ta’sir ko’rsatadi. Ushbu davrda bolalar yoshga mos ko’nikmalarni o’rganish, xulq-atvorni shakllantirish va axloqiy qoidalarni anglash jarayonini boshdan kechiradilar. Mas’uliyat hissini shakllantirish esa, bolalarning shaxs sifatida mustaqillikka va jamiyat qoidalariga rioya qilish qobiliyatini shakllantirishning bir qismi sifatida qaralishi kerak.

Bolalarda mas’uliyat hissini shakllantirish jarayonida pedagoglarning roli katta. Pedagoglar bolalarning kundalik faoliyatini rejalashtirish, ularni yo’naltirish va turli pedagogik usullarni qo’llash orqali bolalarda mas’uliyat hissini rivojlantirishga ko’mak beradilar. Ushbu jarayonda pedagoglar bolalarning shaxsiy xususiyatlarini, ularning qiziqishlarini va imkoniyatlarini hisobga olgan holda, samarali tarbiya usullarini ishlab chiqishlari lozim.

Bundan tashqari, ota-onalarning ham bolalarda mas’uliyat hissini shakllantirishdagi o’rni juda muhimdir. Ota-onalar bolalarga namuna bo’lish orqali ularni mas’uliyatlilikka o’rgatishlari, ularga yoshga mos vazifalarni topshirishlari va ichki motivatsiyani rag’batlantirishlari kerak. Bolalarning yoshiga mos vazifalar, mashg’ulotlar va o’yinlar orqali ularda mas’uliyat hissini shakllantirish mumkin.

Maktabgacha yosh bolalarda mas’uliyat hissini shakllantirish ularning shaxs sifatida rivojlanishiga asos bo’ladi. Mas’uliyat hissini shakllantirish bolalarning quyidagi jihatlarini rivojlantiradi:

- Ijtimoiy munosabatlar: Bolalar jamoada o‘z o‘rnini topishi va ijtimoiy qoidalarga rioya qilishi mumkin bo‘ladi.

- Mustahkam iroda: Bolalarda maqsadga erishish uchun intilish va qiyinchiliklarni yengib o‘tish qobiliyati shakllanadi.

- O‘zini boshqarish: Bolalar o‘z harakatlarini boshqara olish va oqibatlarini anglashga o‘rganadilar.

- Emotsional barqarorlik: Bolalarda o‘z his-tuyg‘ularini nazorat qilish va boshqalarning ehtiyojlarini tushunish qobiliyati rivojlanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda mas‘uliyat hissini rivojlantirish uchun pedagogik jarayonda quyidagi usullar qo‘llanilishi mumkin:

1. Mustaqillikni qo‘llab-quvvatlash

Bolalarga yoshga mos vazifalarni mustaqil bajarish imkoniyatini berish juda muhim. Masalan, uy yumushlarida yordam berish, o‘z buyumlarini to‘g‘ri joylashtirish yoki o‘yinchoqlarini yig‘ish kabi vazifalar bolalarning mas‘uliyatini shakllantiradi.

2. Tarbiya jarayonida musbat muomala

Pedagoglar va ota-onalar bolalar bilan muloqotda ijobiy tarbiya usullarini qo‘llashlari kerak. Musbat rag‘batlantirish va maqtovlar bolalardagi ichki motivatsiyani oshiradi, bu esa ularning mas‘uliyatini mustahkamlashga yordam beradi.

3. O‘yin orqali o‘rgatish

Bolalarning rivojlanishi uchun o‘yin muhim ahamiyatga ega. O‘yinlar orqali bolalarga turli mas‘uliyatlarni o‘rgatish mumkin. Masalan, rolli o‘yinlar orqali bolalarda ijtimoiy ko‘nikmalar shakllanadi va ular o‘zlariga yuklatilgan vazifalarni bajarishni o‘rganadilar.

4. Kundalik vazifalarni taqsimlash

Bolalar uchun kundalik vazifalarni (masalan, ertalabki mashg‘ulotlar, tozalash ishlari) rejalashtirish mas‘uliyatni shakllantirishda yordam beradi. Bu vazifalar bolalarda doimiylik hissini rivojlantirib, ularni reja asosida harakat qilishga o‘rgatadi.

5. Qaror qabul qilishda ishtirok etish

Bolalarga kichik qarorlar qabul qilish imkoniyatini berish ularning mustaqillik va mas’uliyat hissini oshiradi. Masalan, o‘yinchoq tanlash, mashg‘ulotlar rejasini tuzish yoki kechki ovqat menyusini tanlashda qatnashish bolalarni mas’ullikka o‘rgatadi.

Bolalarda mas’uliyat va shaxsiy rivojlanish bosqichlari to‘g‘risidagi Eriksonning rivojlanish nazariyasi bolalarda mas’uliyatni shakllantirishda muhimdir. Ba’zi hollarda bolalarda mas’uliyat hissini shakllantirishda turli qiyinchiliklar paydo bo‘lishi mumkin. Ularga quyidagilar kiradi:

- Ortiqcha nazorat: Ota-onalar yoki pedagoglar tomonidan ortiqcha nazorat bolalarning mustaqil harakat qilish qobiliyatini cheklaydi.

- Rag‘batlantirishning yetishmasligi: Bolalarda ichki motivatsiyani shakllantirish uchun maqtoov va musbat baholash muhim. Agar bolalar o‘z harakatlari uchun rag‘bat olmasa, ularda mas’uliyat hissini shakllantirish qiyin bo‘ladi.

- Yoshga mos kelmagan talablar: Bolalarga ularning yoshi va imkoniyatlariga mos kelmagan vazifalarni berish ularni charchatishi va motivatsiyasini tushirishi mumkin.

Mas’uliyat hissini shakllantirish, bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, turli pedagogik usullar orqali amalga oshirilishi kerak. Bu jarayondagi barcha qadamlar bolalarning ijtimoiy-axloqiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. L.E.Berkning “Infants and Children: Prenatal Through Middle Childhood” nomli kitobida maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishi, ularda mas’uliyatni shakllantirishga ta’sir etuvchi psixologik va pedagogik jihatlar haqidagi quytdagicha tavsiyalar bergan:

- Bolalarning yoshiga mos vazifalar va mas’uliyatlarni belgilash.

- Pedagog va ota-onalarning musbat muomala va tarbiya usullarini qo‘llashlari.

- Bolalarni ijtimoiy o‘yinlar va mashg‘ulotlar orqali mas’uliyatli xulq-atvoriga o‘rgatish.

- Bolalarning muvaffaqiyatlarini rag‘batlantirish va maqtoovlar orqali ichidagi motivatsiyani oshirish.

Umuman olganda, maktabgacha yoshdagi bolalarda mas’uliyat hissini shakllantirish ularning kelgusi hayotida muvaffaqiyatli shaxs sifatida rivojlanishiga

asos bo‘lib xizmat qiladi. Bu jarayonda bolalarning ichki motivatsiyasi va ularning qiziqishlariga asoslangan tarbiya usullarini qo‘llash muhim ahamiyatga ega. SHu tariqa, maktabgacha yoshdagi bolalarda mas‘uliyat hissini shakllantirish ularni mustaqil, faol va jamiyatda foydali shaxs bo‘lib yetishishga tayyorlaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda mas‘uliyat hissini shakllantirish uzoq vaqt talab qiladigan jarayon bo‘lib, unda pedagoglar va ota-onalarning o‘rni juda katta. Ularning yordami bilan bolalar mustaqil fikrlay olish, o‘z harakatlari uchun javobgar bo‘lish va jamiyatda faol ishtirok etishga tayyor bo‘ladilar. Mas‘uliyat hissini shakllantirish bolalarning kelgusi hayotida muvaffaqiyatli va mas‘uliyatli shaxs bo‘lib yetishishlariga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi “O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi RQ-4312-sonli Qarori // <https://lex.uz/doss/4327235>
2. Erikson, E. H. “Childhood and Society”. W. W. Norton & Company.1963
3. Berk, L. E. “Infants and Children: Prenatal Through Middle Childhood”. Pearson. 2021
4. Santrock, J. W.”Children”. McGraw-Hill Education. 2021
5. Gordon, T. “Parent Effectiveness Training: The Proven Program for Raising Responsible Children”. Three Rivers Press. 2015
6. Kohn, A. “Punished by Rewards: The Trouble with Gold Stars, Incentive Plans, A's, Praise, and Other Bribes”. Houghton Mifflin. 1999
7. Djurayeva B.R., Tojiboyeva X.M., Nazirova G.M. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarga ta’lim-tarbiya berishning zamonaviy tendensiyalari. –T.: O‘zPFITI, 2015
8. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. –T.: Tafakkur bo‘stoni, 2017